

LAPORAN BOTANI TUMBUHAN TINGGI

TPB18218/1SKS

PRAKTIKUM 1

DIVISI PINOPHYTA

OLEH

WAHIDATUL AKHYAR

180101111165

DOSEN PENGAMPU:

AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD

ASISTEN DOSEN:

NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH

MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS TARBIAH DAN KEGURUAN

JURUSAN TADRIS BIOLOGI

BANJARMASIN

JANUARI 2020

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan:

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Sifat utama dari divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (stobilus) atau pada tangkai diantara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.

2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia)
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina.

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Contohnya: pakis haji (*Cycas rumpii* Miq.)

Gambar 1. Pakis Haji Strobilus Jantan
(Sumber Agamnp, 2018)

Gambar 2. Pakis Haji Strobilus Betina
(Sumber Arlina, 2015)

Gambar 3. Pakis Haji (*Cycas rumpii* Miq.)
(Sumber Ummu Najla Gazhy, 2013)

2. Sub divisio Pinophytina.

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrombili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari

tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida. Contohnya: Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

Gambar 4. Pinus Strobilus jantan
(Sumber Hani Hanifiyah, 2012)

Gambar 5. Pinus Strobilus Betina
(Sumber David Pasaribu, 2017)

3. Sub divisio Gnetophytina.

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales. Contohnya: Melinjo (*Gnetumgneon* L.)

Gambar 6. Buah Melinjo
(Sumber Sarah R. Megumi, 2017)

Gambar 7. Bunga Melinjo
(Sumber Kahiyang, 2018)

Tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomis, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Pinophyta banyak yang memanfaatkan kayunya sebagai tanaman hias, sumber makanan, dan pengobatan.

D. HASIL PENGAMATAN

(Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Tulang daun
3. Batang

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Ujung batang
2. Pangkal batang
3. Memperlihatkan Bekas daun

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Pangkal daun
3. Ibu tulang daun
4. Helaiian

5) Bunga

Keterangan:

1. Strobilus jantan
2. Strobilus betina

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Tulang daun
3. Batang

(Sumber: Dianto, 2018)

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Pangkal akar
3. Serabut akar

(Sumber: Dianto, 2018)

3). Batang

(Sumber: Dianto, 2018)

Keterangan:

1. Ujung batang
2. Pangkal batang
3. Memerlihatkan berkas daun

4). Daun

(Sumber: Ghazy, 2013)

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Pangkal daun
3. Ibu tulang daun
4. Helai daun

5) Bunga

(Sumber: Hanifiyah, 2011)

Keterangan:

1. Strobilus jantan
2. Strobilus betina

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Batang

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Ujung batang
2. Memperlihatkan alur

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Pangkal daun

5) Bunga

Keterangan:

1. Strobilus jantan
2. Strobilus betina

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Batang

(Sumber: Hagani, 2011)

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

(Sumber: Kvbaskar, 2019)

3). Batang

Keterangan:

1. Ujung batang
2. Memperlihatkan alur

(Sumber: Kvbaskar, 2019)

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Pangkal daun

(Sumber: Kvbaskar, 2019)

5) Bunga

Keterangan:

1. Strobilus jantan
2. Strobilus betina

(Sumber: Rahmiati, 2014)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Batang

2). Akar

Keterangan:

1. Serabut akar
2. Ujung akaar
3. Batang akar
4. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Ujung batang
2. Terkelupasnya kerak

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Pangkal daun
3. Tulang daun

5) Bunga

Keterangan:

1. Strobilus jantan
2. Strobilus betina

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Batang

(Sumber: Anwar, 2012)

2). Akar

Keterangan:

1. Serabut akar
2. Ujung akar
3. Batang akar
4. Pangkal akar

(Sumber: Malik, 2017)

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Terkelupas kerak

(Sumber: Dianto, 2018)

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tulang daun
3. Pangkal daun
4. Buah

(Sumber: Sativa, 2015)

5) Bunga

Keterangan:

1. Strobilus jantan

(Sumber: Cahyati, 2012)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, memperlihtkn bekas daun	Beralur	Kasar dan melepasnya kerak
	Alat-alat lain			
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Bangun Jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Sperti perkamen dan licin	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau tua	Hijau tua
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Betina dan jantan	Jantan dan Betina	-
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Cycadophytina
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Cycas rumphii* Miq. Atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan pakis haji merupakan tumbuhan yang tergolong kedalam tumbuhan ber habitus perdu atau pohon. Pakis haji ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya perenial atau tumbuhan yang hidupnya lebih dari satu tahun (ber tahun-tahun). Pakis haji ini memiliki jenis akar serabut, dikatakan sebagai serabut karena antara akar utama dan akar lainnya memiliki besar atau bentuk yang sama.

Sedangkan pada batang tumbuhan pakis haji ini mempunyai sifat percabangan monopodial yaitu percabanganya terlihat jelas atau antara batang utama dan cabang-cabangnya dapat dibedakan. arah tumbuh batangnya tegak lurus, batangnya berbentuk bulat, dan pada permukaan batangnya kasar. Selain itu, pada permukaan batangnya terlihat bekas-bekas daun.

Daun pakis haji mempunyai tata letak daun roset batang. Bagian daunnyatermasuk daun yang tidak lengkap karena pada pakis haji hanya terdapat pelepah dan helai daun saja. Bentuk dari daun pakis haji termasuk kedalam daun bangun garis dan mempunyai pangkal daun yang runcing dan ujung daun runcing juga. Tepi daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin dan seperti perkamen, warnanya hijau tua. Bunga pakis haji termasuk bunga tidak lengkap

mempunyai sifat buah yang semu dan mempunyai tipe strobilus betina dan jantan.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2007) pinus atau *Cycas rumphii* (pakis haji). *Cycas rumphii* mulai muncul menjelang akhir zaman paleozoikum hidup di daerah tropis dan subtropis. Habitusnya menyerupai palma, berkayu, atau tidak sedikit bercabang, teras besar, dan korteks tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang membentuk lingkaran. Akar termasuk kedalam akar serabut. Daun tersusun dalam roset batang, berbagi menyirip atau menyirip. Yang masih muda tergulung seperti daun paku. Sporofil tersusun dalam strobillus.

Arah tumbuh batangnya tegak lurus dengan pola percabangan monopodial. bentuk batang bulat (teres). Daun termasuk daun majemuk menyirip (paripinnatus). anak daun menyirip (peninervis) duduk daun roset batang. Pada daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku. Bunga termasuk monoecus.

Menurut (Pratiwi, 2007) Strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaanya tersusun rapat berkayu, dipermukaanya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat. Struktur reproduksi *Cycas* mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diesis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan.

Kunci determinasi

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7a-8-8a-14 Cyadacea-1. *Cycas rumphii* Miq.

Jabaran dari kunci determinasi dari *Cycas rumphii* Miq, yaitu :

1	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	1b
---	---	----

2	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)	2b
3	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas	3b
4	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	4b
6	Dengan daun yang jelas	6b
7	Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas	7a
8	bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karangan bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom	8a
14	Cyadacea	1
1	<i>Cycas rumphii</i> Miq.	

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jugh De Vr)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Pinophytina
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i>

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, tumbuhan *Pinus merkusii* Jugh. Atau yang lebih sering dikenal dengan nama pinus ini merupakan tumbuhan yang tergolong kedalam tumbuhan ber habitus pohon berkayu pohon pinus ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya perenial atau tumbuhan yang hidupnya lebih dari satu tahun (ber tahun-tahun). Oakis haji ini memiliki jenis akar berupa akar tunggang. Dikatakan sebagai akar tunggang karena akar utamanya dapat dibedakan dari cabang-cabang akarnya atau dengan nama lain dapat dibedakan dengan akar sekundernya.

Berdasarkan hasil penelitian, sifat pada batang tumbuhan pinus ini termasuk monopodial yaitu antara batang utama dan percabangannya terlihat jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus dan bentuk dari batangnya bulat. Pada permukaan batang pinus saat disentuh kasar serta beralur dan retak-retak.

Tata letak pada daun pinus daunnya tersebar. Bagian daunnya termasuk daun tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai dan daun saja. Bentuk dari daunnya bangun jarum. Ujung daunnya runcing berduri tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Sifat bunga pinus adalah bunga majemuk bertipe strobilus betina dan jantan, dengan sifat buah pinus adalah buah semu.

Menurut (Campbell, 2003) *Pinus merkusii*, habitusnya berupa pohon. Pada daun, ujung daun meruncing, tepi daun Rata, Pangkal daun romping, dan daun majemuk beranak daun dua. Buahnya berbentuk kerucut, silindris. Tajuk pohon muda berbentuk piramid, setelah tua lebih rata dan tersebar. Kulit pohon muda abu-abu, sesudah tua berwarna gelap, alur dalam. Terdapat 2 jarum dalam satu ikatan, panjang. Pohon berumah satu (monoesis), bunga berkelamin tunggal. Bunga jantan dan betina dalam satu tunas. Bunga jantan berbentuk strobilus, terutama di bagian bawah tajuk. Strobillus betina banyak terdapat di sepertiga bagian atas tajuk terutama di ujung dahan. Reproduksi pada *Pinus merkusii* terjadi secara seksual.

Pinus memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (strobillus). Strobillus tersebut merupakan tempat sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersal dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina.

Setelah serbuk sari menempel pada strobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saat itu, biji membentuk struktur tambahan berupa sayap tipis.

Satu tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) dengan bantuan angin. Jika biji sampai pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru.

Kunci determinasi

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1-1b-2-2b-3-3a-13 Pinaceae-1-*Pinus merkusii* jungh

Jabaran dari kunci determinasi dari *Pinus merkusii* Jungh, yaitu :

1	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	1b
2	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)	2b
3	Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helaian pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh	3a
13	Pinaceae	1
1	<i>Pinus merkusii</i> jungh	

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Gnetophytina
Classis	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, tumbuhan *Gnetum gnemon* L. atau yang lebih sering dikenal dengan nama melinjo merupakan tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan habitus pohon berkayu. Pohon melinjo ini termasuk kedalam tumbuhan yang periodisitasnya merupakan tumbuhan

perennial atau tumbuhan yang mampu hidup lebih dari setahun (bertahun-tahun). Akar dari pohon melinjo berupa akar tunggang.

Berdasarkan dari hasil pengamatan sifat pada batang tumbuhan ini termasuk kedalam monopodial yaitu antara batang utama dan percabangannya dapat dibedakan atau percabangannya tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus dan bentuk batangnya bulat. Pada permukaan batang tumbuhan melinjo ini kasar dan terlihat terlepasnya kerak.

Tata letak pada daun melinjo berhadapan. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdapat tangkaidan helai daun saja tidak ada pelepahnya. Bentuk daunnya bangun jorong dan mempunyai pangkal dan ujung daun yang meruncing. Tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua dan sifat buah melinjo adalah sejati tunggal.

Menurut (Tjitrosoepomo,2018) *Gnetum gnemon* merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua *dioecious*, ada individu jantandan (betina). Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh. daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging.

Gnetum gnemon merupakan tumbuhan yang habitusnya pohon dengan batang yang berkayu serta pola percabangan monopodial. Daunnya jenis tunggal dengan tepi yang rata, duduk daunnya berhadapan serta sudah memiliki pola pertulangan daun. Letak keduanya adalah sama-sama aksilaris. Jumlah mikrosporofi dan makrosporofil banyak dan berkarang. Keterbukaan bijinya sudah hampir tertutup.

Gnetum gnemon memiliki biji yang hampir tertutup yang artinya sudah maju, Jenis kelamin juga berpengaruh dari penilaian maju atau tidaknya tumbuhan ini, yang berjenis kelamin ganda atau berumah satu dianggap lebih primitive daripada yang berumah satu. Tanaman melinjo

dapat diperbanyak dengan cara generatif (biji) atau vegetatif (cangkokan, okulasi, penyambungan dan stek).

Kunci determinasi

Melinjo (*Gnetum gnemon*)

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249a-15.

Gnetaceae-1-*Gnetum gnemon*

Jabaran dari kunci determinasi dari *Gnetum gnemon*, yaitu :

1	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	1b
2	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)	2b
3	Daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	3b
4	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	4b
6	Dengan daun yang jelas	6b
7	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	7b
9	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	9b
10	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	10b
11	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	11b
12	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	12b
13	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain	13b
14	Semua daun duduk berhadapan	14b
16	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap	16a
239	tumbuh-tumbuhan tanpa getah	239b

243	Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain	243b
244	Susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	244b
248	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	248b
249	Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau	249a
15	Gnetaceae	1
1	<i>Gnetum gnemon</i>	

F. KESIMPULAN

1. Ciri morfologi tumbuhan yang termasuk dalam kelompok divisi Pinophyta adalah batang tidak bercabang atau bercabang, berkayu, dan tumbuh tegak ke atas, kebanyakan berakar tunggang, berdaun sempit, tebal dan kaku seperti jarum. Biji terdapat daun dan buah (makrosporofil) dan serbuk sari terdapat dalam bagian yang lain (mikrosporofil), daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah, dan masing-masing disebut dengan strobillus.
2. Pakis haji (*Cycas rumphii* L.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, akar serabut. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas. Tata letak pada daunnya roset batang, bagian daunnya lengkap, bentuk daunnya bangun garis, pangkal daun yang runcing. Ujung daun runcing tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun licin warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.
3. Pinus (*Pinus merkussi* Jugh.) berhabitus pohon berkayu, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar, beralur dan retak-retak. Tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jarum. Ujung daunnya runcing berduri tepi daunnya rata, urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.
4. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya runcing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, N.A., Reece, J.B., & Mitchell, L.G, *Biologi* Jilid 2 Edisi Kelima, Alih Bahasa: Wasmen. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Cronquist, A., *An Integrated System of Classification of Flowering Plants*, New York: Columbia University Press, 1981.
- Pratiwi, *Protein Vitamin Dan Bahan Pangan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Tjitrosoepomo, G, *Taksonomi Tumbuhan* (Spermatohyta), Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2007.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi pinophyta yang diamati pada praktikum 1

Jawaban

1. Perbedaan dari anak divisi pinophyta yang diamati sebagai berikut
 - a. kelas-kelas yang terdapat pada pinophyta memiliki kekhasan tersendiri dan menjadi faktor pembeda antar masing-masing kelas. Kelas Cycadopsida memiliki daun majemuk yang saling berhadapan dan memanjang dengan distribusi seks dioecious. Sedangkan Kelas Gnetopsida memiliki daun tunggal yang saling berhadapan dengan pertulangan daun menyirip dan distribusi seksnya dioecious. Pada kelas Coniferopsida, daunnya tunggal dan berbentuk jarum dan distribusi seksnya monoceous.
 - b. Letak strobilus pada masing-masing specimen berbeda-beda. Pada *Cycas rumphii* strobilus jantan dan betina terletak diterminal (tengah), diikuti mikrosporofil dan makrosporofil yang terletak ditengah juga dan memiliki jumlah yang banyak, sedangkan pada *Pinus merkusii* letak strobilus jantan di bagian ujung cabang batang dan letak strobilus betinanya dibagian ujung dahan. Mikrosporofil terletak di ujung terminal sedangkan makrosporofil terletak diketiak daun (aksilar), dengan masing-masing jumlah yang banyak. Pada Gnetum gnemon strobilus jantan dan betina terletak dibagian ketiak daun (aksilar), begitupun mikrosporofil dan makrosporofilnya terletak pada bagian ketiak daun juga dengan jumlah yang sama banyak.